

BINALARDA HVAC SISTEMLƏRİNDƏ ENERJİ SƏMƏRƏLİLİYİ VƏ ƏTRAF MÜHİT TƏSİRLƏRİNİN İNTEQRASIYALI İDARƏ OLUNMASI

RÜSTƏMLİ H.A.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti,
Bakı, Azərbaycan

Xülasə. Müasir binalarda enerji istehlakının əhəmiyyətli hissəsi iqlimləndirmə sistemlərinin (HVAC) payına düşür və bu, həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan strateji idarəetməni zəruri edir [6], [7]. Bu tədqiqat işində HVAC sistemlərində enerji səmərəliliyinin artırılması və ətraf mühitə təsirlərin azaldılması məqsədilə inteqrasiyali idarəetmə yanaşmaları araşdırılmışdır [10], [17]. İş çərçivəsində istilik, soyutma və havalandırma proseslərinin enerji balansı təhlil olunmuş, sistem performansına təsir edən əsas parametrlər avadanlıq seçimi, iş rejimləri, idarəetmə strategiyaları və bina örtüyünün xüsusiyyətləri kompleks şəkildə qiymətləndirilmişdir.

Araşdırmada ağıllı idarəetmə sistemlərinin, sensor texnologiyalarının və avtomatlaşdırılmış nəzarət mexanizmlərinin tətbiqinin enerji istehlakını optimallaşdırmaqla yanaşı, karbon emissiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığı müəyyən edilmişdir [11], [13]. Eyni zamanda, bərpa olunan enerji mənbələrinin HVAC sistemlərinə inteqrasiyası və enerji monitorinqi alətlərinin istifadəsi davamlılıq göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır [5], [20].

Açar sözlər: HVAC sistemləri, enerji səmərəliliyi, enerji idarəetməsi, karbon emissiyaları, davamlı inkişaf

Резюме. В современных зданиях значительная часть энергопотребления приходится на системы климатизации (HVAC), что делает стратегическое управление ими необходимым как с экономической, так и с экологической точки зрения. В данной работе исследуются интегрированные подходы к управлению, направленные на повышение энергоэффективности HVAC-систем и снижение их воздействия на окружающую среду. В рамках исследования проанализирован энергетический баланс процессов отопления, охлаждения и вентиляции, а также комплексно оценены ключевые параметры, влияющие на эффективность системы, включая выбор оборудования, режимы эксплуатации, стратегии управления и характеристики ограждающих конструкций здания.

В ходе исследования установлено, что применение интеллектуальных систем управления, сенсорных технологий и автоматизированных механизмов контроля позволяет не только оптимизировать энергопотребление, но и существенно сократить выбросы углерода. Кроме того, интеграция возобновляемых источников энергии в HVAC-системы и использование инструментов энергетического мониторинга играют важную роль в повышении показателей устойчивого развития.

Ключевые слова: системы HVAC, энергоэффективность, управление энергией, выбросы углерода, устойчивое развитие

Summary. In modern buildings, a significant portion of energy consumption is attributed to heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems, making their strategic management essential from both economic and environmental perspectives. This study investigates integrated management approaches aimed at improving the energy efficiency of HVAC systems and reducing their environmental impact. The research analyzes the energy balance of heating, cooling, and ventilation processes, and comprehensively evaluates key parameters affecting system performance, including equipment selection, operating modes, control strategies, and building envelope characteristics.

The findings indicate that the implementation of intelligent control systems, sensor technologies, and automated monitoring mechanisms not only optimizes energy consumption but also significantly reduces carbon emissions. Furthermore, the integration of renewable energy sources

into HVAC systems and the use of energy monitoring tools play a crucial role in enhancing sustainability performance.

Keywords: *HVAC systems, energy efficiency, energy management, carbon emissions, sustainable development*

Mədəni və memarlıq irsinin qorunmasına yönəlmiş tikililərin yaradılması cəmiyyətin bu sahələrə verdiyi dəyərin göstəricisidir [1], [9]. Bu cür obyektlər yalnız tarixi və estetik baxımdan zəngin deyil, həm də öz dövrünün təhsil və inkişaf səviyyəsi barədə mühüm məlumat mənbəyi rolunu oynayır. Lakin müasir həyatın sürətlənməsi bu tikililərin bugünkü şəraitdə də funksional olmasını zəruri edir [2]. Bu isə mürəkkəb bir məsələ yaradır: belə dəyərli memarlıq nümunələrinə müasir tələblərə uyğun əsas rahatlıqları, xüsusilə də effektiv isitmə, havalandırma və iqlimləndirmə (HVAC) sistemlərini necə inteqrasiya etmək olar ki, onların orijinal memarlıq xüsusiyyətləri zədələnməsin [8].

Bu səbəbdən mövcud binaların yenilənməsi və müasir iqlim tələblərinə uyğunlaşdırılması qaçılmazdır; burada əsas prioritetlər davamlılıq və enerji səmərəliliyidir. Ancaq tarixi binalar, xüsusilə əvvəlki dövrlərdə inşa olunanlar, bu cür texnoloji sistemlər nəzərə alınmadan layihələndirilmişdir. Belə sistemlərin sonradan quraşdırılması bəzən həmin tikililərin tarixi dəyərini formalaşdıran elementlərə zərər verə və ya onları dəyişdirə bilər. Buna görə də əsas məqsəd müasir texnologiyaların estetik baxımdan uyğun şəkildə tətbiqini təmin etmək, eyni zamanda memarlıq irsinin özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaqdır. Bu balansın qorunması həm tarixi binaların istifadəsinin davamlılığını təmin edir, həm də onların mədəni dəyərinin və ekoloji baxımdan qorunmasının gələcək nəsillərə ötürülməsinə imkan yaradır.

VRF sistemləri 1982-ci ildən etibarən kommersiya məqsədilə istifadə olunmağa başlanmış və dəyişən soyuducu axını texnologiyasına əsaslanır [4]. Bu sistemlər daxili bloklardan, mis boru xətlərindən və xarici bloklardan ibarətdir. Quruluş baxımından split tip kondisionerlərə bənzəsə də, daha mürəkkəb və funksional sistem hesab olunur.

Dəyişən soyuducu axını texnologiyası hər bir evaporatordan keçən qaz miqdarını ayrıca tənzimləməyə imkan verir [20]. Bunun nəticəsində sistem fərqli güc rejimlərində işləyə bilər, müxtəlif konfigurasiyalar qurulur, ayrı-ayrı zonalar üzrə fərdi idarəetmə mümkün olur. Eyni zamanda, müxtəlif zonalarda paralel şəkildə həm isitmə, həm də soyutma aparmaq və istilik bərpası funksiyasından istifadə etmək imkanı yaranır.

VRF sistemləri əsasən hava ilə soyudulan və su ilə soyudulan olmaqla iki növə bölünür [4]. Tətbiq baxımından isə onlar iki borulu və üç borulu sistemlər kimi qruplaşdırılır. İki borulu sistemlər daha çox çillər və ya istilik nasosu prinsipi ilə işləyir. Üç borulu sistemlər isə eyni anda həm isitmə, həm də soyutma funksiyasını yerinə yetirə bildiyi üçün dörd borulu hidronik sistemlərə oxşar hesab edilir.

Bununla yanaşı, VRF sistemləri təkbaşına təmiz hava tələbatını qarşılıdır. Bu səbəbdən onların effektiv işləməsi üçün əlavə havalandırma sisteminin tətbiqi vacib sayılır.

Müasir VRF sistemləri inverter texnologiyası sayəsində bir xarici blokdan bir neçə daxili blokun qidalanmasına imkan yaradır. Dəyişən sürətli kompressorlar ümumi isitmə və ya soyutma yükündə baş verən dəyişiklikləri izləmək üçün dövrətmə sürətini tənzimləyə bilər; bu dəyişikliklər kompressorun sorulma təzyiqinə əsasən müəyyən edilir. Sistemlərin güc tənzimləmə diapazonu adətən %6-dan %100-ə qədər dəyişir. Bundan əlavə, sistemdə elektron genişlənmə klapından istifadə olunur.

Daxili və xarici bloklar arasında əlaqəni təmin edən bütün borulama elementləri (mis borular, birləşdirici hissələr və s.) sistemin əsas komponentlərinə daxildir. Burada diqqət yetirilməli məqamlardan biri də odur ki, VRF sistemlərində istifadə olunan üfüqi və şaquli mis boru uzunluqları istehsalçıdan asılı olaraq fərqli məhdudiyyətlərə malik olur.

İki borulu sistem isə daxili və xarici bloklar arasında soyuducunu daşıyan bir əsas gediş və bir əsas dönüş borusundan ibarətdir. Bu sistemdə bütün daxili bloklar eyni anda ya isitmə, ya da soyutma rejimində işləyir; eyni vaxtda hər iki prosesin aparılması mümkün deyil. Soyutma rejimində daxili bloklar evaporator, istilik nasosu rejimində isə kondensator funksiyasını yerinə yetirir.

Tətbiq sahəsi kimi açıq ofis məkanları, ticarət mərkəzləri və eyni anda ya isitmə, ya da soyutma ehtiyacı olan digər obyektlər göstərilə bilər. Bu cür sistemlər vahid rejimdə işləyən məkanlar üçün praktik və effektiv həll hesab olunur.

Şəkil 1. İki borulu sistem

Üç borulu VRF sistemlərinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, eyni vaxtda həm soyutma, həm də isitmə proseslərini paralel şəkildə həyata keçirə bilər. Sistem maye soyuducu xətti, isti qaz xətti və sorulma xəttindən ibarətdir.

Soyutma rejimində işləyən daxili blokda maye xətti və sorulma xətti aktiv olur və bu blok evaporator kimi fəaliyyət göstərir. İstismə rejimində işləyən daxili blokda isə isti qaz və maye xətləri açıq olur və həmin blok kondensator rolunu yerinə yetirir.

Üç borulu VRF sisteminə əlavə edilən istilik dəyişdiricisi vasitəsilə istilik bərpası təmin oluna bilər. Bu yanaşma sistemin ümumi səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və COP (faydalı iş əmsalı) təxminən 7 səviyyəsinə qədər yüksələ bilər.

Şəkil 2. Üç borulu sistem

Enerji səmərəli HVAC sistemlərinin əhəmiyyəti

Effektiv isitmə, havalandırma və iqlimləndirmə sistemləri həm yeni tikilən obyektlərdə, həm də tarixi binaların yenidən qurulması prosesində mühüm rol oynamağa davam edir. Bu, davamlı inkişaf tələbləri, resurslardan səmərəli istifadə zərurəti və binalarda komfort səviyyəsinin yüksəldilməsi ehtiyacı ilə izah olunur.

Ətraf mühitə təsir: Bunlara iqtisadi fayda və xərclərin optimallaşdırılması, ətraf mühitin qorunması və enerji standartlarına uyğunluğun təmin edilməsi kimi amillər daxildir. Köhnə isitmə və soyutma sistemləri yüksək enerji sərf etdiyindən istixana qazı emissiyaları da artır və nəticədə karbon izi böyüyür. Müasir yanaşmalar sayəsində bir çox binalarda enerji tələbatını və emissiyaları əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkündür.

Bu baxımdan yüksək səmərəli istilik nasosları, geotermal sistemlər və inkişaf etmiş hava filtrasiya texnologiyaları kimi həllər getdikcə daha geniş tətbiq olunur. Xüsusilə qlobal iqlim dəyişikliyi fonunda hər bir enerji qənaəti ümumi ekoloji məqsədlərə töhfə verir. Eyni zamanda, öz-özünə enerji istehsal edən sistemlər elektrik şəbəkəsinə düşən yükü azaldır və fosil yanacaqlardan istifadənin aşağı salınması ilə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə dəstək verir.

İqtisadi üstünlüklər: Enerji səmərəli sistemlər ənənəvi sistemlərlə müqayisədə geniş iqtisadi faydalar təqdim edir. Yüksək effektivliyə malik sistemlərin ilkin quraşdırma xərcləri adətən daha yüksək olsa da, uzunmüddətli perspektivdə enerji xərclərinə qənaət bu fərqi əhəmiyyətli dərəcədə kompensasiya edir. Xüsusilə köhnə sistemlərin səbəb olduğu yüksək istismar xərcləri ilə işləyən tarixi binalarda enerji səmərəli HVAC sistemləri ciddi maliyyə qənaəti imkanı yaradır [7]. Bu qənaət həm enerji istifadəsinin azalması, həm də bəzi hallarda tətbiq olunan subsidiya və vergi güzəştlərindən yararlanmaqla əldə olunur. Bundan əlavə, belə sistemlər adətən daha uzunömürlü olur və daha az texniki xidmət tələb edir ki, bu da ümumi xərclərin azalmasına töhfə verir.

Komfortun və daxili hava keyfiyyətinin artırılması: Enerji səmərəli HVAC sistemləri binalarda komfort səviyyəsini və daxili mühitin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Müasir sistemlər köhnə texnologiyalarla müqayisədə daha sabit və dəqiq tənzimlənən isitmə və soyutma təmin edir ki, bu da istifadəçilər üçün daha rahat şərait yaradır [14]. Bu sistemlər dəyişən sürətli mühərriklər, proqramlaşdırıla bilən termostatlar və zonalara bölünmüş iqlim idarəetməsi kimi funksiyalarla təchiz olunur və daxili mühitin daha effektiv idarə olunmasına imkan verir. Eyni zamanda, inkişaf etmiş hava təmizləmə və dövriyyə sistemləri allergenlərin, tozun, hissəciklərin və rütubətin azaldılması ilə daxili hava keyfiyyətini yüksəldir. Bu xüsusilə tarixi binalar kimi həssas obyektlərdə vacibdir, çünki belə məkanlarda daxili mühitin sabitliyi həm binanın özünün, həm də içində qorunan dəyərlərin mühafizəsi üçün kritik rol oynayır [10].

Qaydalar və standartlara uyğunluq: Enerji istifadəsi ilə bağlı normativ tələblərin və standartların getdikcə sərtləşməsi fonunda enerji səmərəli HVAC sistemlərinin tətbiqi bu tələblərə uyğunluğu təmin etməyə kömək edir. Xüsusilə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı beynəlxalq razılaşmalar və yerli tikinti normaları binaların enerji performansına dair daha ciddi meyarlar müəyyən edir. Tarixi binalar üçün isə xüsusi qaydalar mövcuddur ki, bu qaydalar onların müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasını tənzimləyir. İnnovativ və enerji effektiv sistemlərin quraşdırılması bu standartlara cavab verməyə imkan yaradır, eyni zamanda binanın memarlıq dəyərinə zərər vermir. Dünyanın bir çox ölkəsində mövcud tikililərin enerji baxımından modernləşdirilməsini təşviq edən siyasətlər tətbiq olunur və bu da bina sahiblərini yenilənməyə yönəldir.

Tarixi bütövlüyün qorunması:

Tarixi binalarda HVAC sistemlərinin tətbiqi həmişə müəyyən çətinliklər yaradır, çünki enerji səmərəliliyi məqsədlə görülən tədbirlər bəzən binanın memarlıq görünüşünə təsir göstərə bilər. Lakin texnologiyanın inkişafı nəticəsində artıq elə həllər mövcuddur ki, həm estetik görünüş qorunur, həm də yüksək enerji performansı təmin olunur. Bu yanaşmalar daha kompakt və az müdaxilə tələb edən sistemlərə əsaslanır. Məsələn, kanalsız mini-split sistemlər və döşəməaltı isitmə texnologiyaları temperatur və rütubəti effektiv şəkildə tənzimləyə bilər, eyni zamanda məkanın ümumi görünüşünə təsir etmir. Müasir sistemlərin düzgün inteqrasiyası ilə həm funksionallıq artır, həm də tarixi fasad və memarlıq xüsusiyyətləri qorunub saxlanılır.

Gələcəyə uyğunlaşma:

HVAC sistemlərinin yenilənməsi və ya müasir, enerji səmərəli texnologiyalarla təchiz olunması tarixi binaların gələcəkdə də istifadəyə yararlı qalması üçün vacib addımdır. İqlim dəyişikliklərinin sürətləndiyi və enerji tələbatının artdığı bir dövrdə binaların müasir və effektiv sistemlərlə təmin olunması onların davamlı fəaliyyətini təmin edir. Bu yanaşma uzaqgörənlik tələb edir və tikililərin yalnız keçmişin yadigarı kimi deyil, həm də müasir cəmiyyətin aktiv hissəsi kimi qalmasına imkan yaradır. Enerji səmərəliliyi texnologiyalarının tətbiqi sayəsində belə binalar həm icmalar üçün faydalı olmağa davam edir, həm də davamlı inkişaf məqsədlərinə töhfə verir.

Binaların enerji səmərəliliyi ətraf mühit, iqtisadiyyat və sosial amillərin qarşılıqlı təsiri ilə formalaşan kompleks anlayışdır və bu səbəbdən həm yeni tikililərdə, həm də mövcud binaların, o cümlədən tarixi obyektlərin yenilənməsində əsas istiqamət kimi çıxış edir. Bu yanaşmanı anlamaq üçün bir neçə əsas aspektdə diqqət yetirmək lazımdır:

Ekoloji zərurətlər:

➤ **İqlim dəyişikliyi və karbon emissiyaları:** Qlobal istiləşmə və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı artan narahatlıq bütün sahələrdə, o cümlədən binaların istismarında karbon emissiyalarının

azaldılmasına təzyiq yaradır. Tikinti sektoru istilik, işıqlandırma və enerji təminatı baxımından böyük paya malikdir və isitmə, soyutma və havalandırma proseslərində istifadə olunan enerji səbəbindən istixana qazlarının mühüm mənbələrindən biri hesab olunur. Enerji səmərəli HVAC və işıqlandırma sistemləri daha az enerji sərf etməklə tələb olunan komfortu təmin edir və nəticədə karbon emissiyalarının azalmasına birbaşa təsir göstərir. Bu isə global istiləşmə ilə mübarizədə mühüm rol oynayır.

➤ **Resursların qorunması:** Enerji səmərəliliyi eyni zamanda təbii resurslardan minimum səviyyədə istifadə olunmasını nəzərdə tutur. Kömür, neft və digər ənənəvi enerji mənbələri məhdud olmaqla yanaşı, onların hasilatı və istifadəsi ətraf mühitə ciddi təsir göstərir. Binalarda enerji istehlakının optimallaşdırılması bu qeyri-bərpa olunan resurslardan asılılığı azaldır və alternativ, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqini təşviq edir.

İqtisadi amillər:

➤ **İstismar xərclərinə qənaət:** Enerji səmərəli HVAC sistemlərinin əsas üstünlüklərindən biri əməliyyat xərclərinin azalmasıdır. Daha az enerji sərf olunduğu üçün enerji ödənişləri də aşağı düşür. Xüsusilə köhnə infraquruluşlara malik tarixi binalarda bu xərclər yüksək ola bildiyindən, müasir texnologiyalarla yenilənmə uzunmüddətli dövrdə iqtisadi baxımdan sərfəli hesab olunur. Bu qənaət, xüsusilə saxlanması və istismarı üçün böyük resurs tələb edən tarixi obyektlərdə daha aydın hiss olunur.

➤ **İnvestisiyanın geri dönüşü:** Başlangıç mərhələdə enerji səmərəli sistemlərin quraşdırılması daha yüksək xərc tələb etsə də, bu xərclər adətən qısa müddətdə özünü doğruldur. Enerji istehlakının azalması nəticəsində yaranan qənaət bir neçə il ərzində ilkin investisiyanı kompensasiya edə bilər. Tarixi binalarda isə bu, əlavə olaraq əmlakın dəyərini artırması və daha cəlbedici olması ilə müşahidə olunur.

➤ **Stimullar və güzəştlər:** Bir çox ölkə və regionlarda enerji səmərəliliyinin artırılması üçün maliyyə təşviqləri, subsidiyalar və vergi güzəştləri tətbiq olunur. Bu cür imkanlar ilkin investisiya yükünü azaldır və enerji effektiv texnologiyaların tətbiqini daha əlçatan edir. Nəticədə bu yanaşma həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan daha səmərəli olur.

Komfort və daxili hava keyfiyyəti:

➤ **Stabil iqlim nəzarəti:** Müasir enerji səmərəli sistemlər binalarda daha sabit və dəqiq tənzimlənən iqlim şəraiti yaradır. Temperatur və rütubət səviyyəsinin balanslı saxlanması istifadəçilər üçün daha yüksək komfort təmin edir. Bu xüsusilə tarixi binalar üçün vacibdir, çünki belə obyektlərdə daxili mühitin sabitliyi həm insanlar, həm də qorunan materiallar üçün əhəmiyyətlidir.

➤ **Hava keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması:** Müasir HVAC sistemləri inkişaf etmiş filtrasiya və ventilyasiya texnologiyaları ilə təchiz olunur. Bu sistemlər havadakı toz, allergenlər və digər zərərli hissəcikləri azaldaraq daha sağlam daxili mühit yaradır. Bu isə həm komfort səviyyəsini artırır, həm də istifadəçilərin sağlamlığına müsbət təsir göstərir.

Normativlər və uyğunluq:

➤ **Tikinti normaları və standartlar:** Müasir dövrdə tikinti standartları və normativlər getdikcə daha sərt olur və həm yeni, həm də mövcud binalardan yüksək enerji performansını tələb edir. Bu tələblər ümumi enerji qənaəti və ekoloji siyasətin bir hissəsidir. HVAC kimi mexaniki sistemlərin enerji səmərəliliyinin artırılması bu standartlara uyğunluğu təmin etmək üçün vacibdir və xüsusilə tarixi binalarda cərimə riskinin qarşısını almağa kömək edir [15].

➤ **Davamlı inkişaf məqsədləri:** Bir çox şəhər və təşkilatlar enerji qənaəti və emissiyaların azaldılması ilə bağlı konkret hədəflər müəyyən etmişdir. Enerji səmərəli texnologiyaların tətbiqi bu məqsədlərə çatmağa kömək edir və daha dayanıqlı və davamlı cəmiyyətlərin formalaşmasına töhfə verir.

Gələcəyə uyğunlaşma və elastiklik:

➤ **Uzunmüddətli dayanıqlılıq:** Enerji səmərəli HVAC sistemləri binaların gələcək enerji tələblərinə və dəyişən iqlim şəraitinə uyğunlaşmasını təmin edir. Enerji qiymətlərinin dəyişkənliyi,

təbii və texnogen risklər, eləcə də yeni ekoloji tələblər fonunda bu cür sistemlər mühüm üstünlük yaradır.

➤ **Bazar tələbləri və gözləntilər:** Müasir bazarda enerji səmərəli və ekoloji cəhətdən davamlı binalara olan tələbat getdikcə artır. Tarixi binalarda müasir sistemlərin tətbiqi onların bu tələblərə cavab verməsinə, daha cəlbedici olmasına və istifadədə qalmasına imkan yaradır. Bu da onların həm iqtisadi, həm də funksional dəyərinin qorunmasını təmin edir [7].

NƏTİCƏ

Tarixi binalarda isitmə, havalandırma və iqlimləndirmə sistemlərində enerji səmərəli avadanlıqların tətbiqi həm çətin, həm də olduqca vacib bir prosesdir. Bunun əsas səbəbi müasir mühəndislik həllərini tətbiq edərkən eyni zamanda binanın orijinal memarlıq xüsusiyyətlərini qorumaq zərurətidir. Hər bir tarixi bina özünəməxsus forma və konstruktiv xüsusiyyətlərə malik olduğundan bu proses daha da mürəkkəbləşir. Buna baxmayaraq, müasir HVAC sistemlərinin bu tip tikililərə inteqrasiyası zamanı qarşıya çıxan əsas çətinliklər məhz bu xüsusiyyətlərlə bağlıdır.

Müasir texnologiyaların tarixi binalara tətbiqi onların bu gün də funksional qalması üçün vacib şərtidir. Əks halda, belə yenilənmələr aparılmazsa, bir çox tarixi tikililər ya sürətlə köhnələrək sıradan çıxar, ya da istifadəyə yararsız hala düşərək tərk edilə və ya dağıdıla bilər.

Bu sahədə aparılan tədqiqatlar müasir mühəndislik həllərini tətbiq etməklə yanaşı, tarixi və mədəni dəyərlərin qorunmasının mümkün olduğunu göstərir. Belə yanaşma həm tarixi abidələrin bərpasına dəstək verir, həm də onların gələcək nəsillər üçün istifadəyə yararlı və cəlbedici qalmasını təmin edir. Eyni zamanda, bu proses ətraf mühit baxımından davamlı və dayanıqlı məkanların formalaşmasına da töhfə verir.

ӘДӘБИYYAT

1. Fitchen, J. (1991). *Building Construction Before Mechanization*. The MIT Press.
2. Leivo, V., & Kivioja, H. (2015). Minimally Invasive HVAC Retrofits for Historical Buildings. *Energy Efficiency*, 8(2), 295-304.
3. Jouhara, H., & Yang, J. (2018). Energy efficient HVAC systems. *Energy and Buildings*, 179, 83-85.
4. Khazaii, J. (2016). *Energy-efficient HVAC design*. Springer International Pu.
5. Khoukhi, M., & Elkhoury, S. (2014). Geothermal Systems as Sustainable HVAC Solutions for Heritage Structures. *Sustainable Cities and Society*, 12, 182-189.
6. Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., Coronel, J. F., & Maestre, I. R. (2011). A review of HVAC systems requirements in building energy regulations. *Energy and buildings*, 43(2-3), 255-268.
7. Gupta, J., & Chakraborty, M. (2021). Energy efficiency in buildings. In *Sustainable Fuel Technologies Handbook* (pp. 457-480). Academic Press.
8. Kompatscher, K., Seuren, S., Kramer, R., van Schijndel, J., & Schellen, H. (2017). Energy efficient HVAC control in historical buildings: a case study for the Amsterdam Museum. *Energy Procedia*, 132, 891-896.
9. Park, S. C. (1999). HVAC for historic buildings. *ASHRAE journal*, 41(4), 91.
10. Afroz, Z., Shafiullah, G. M., Urmee, T., & Higgins, G. (2018). Modeling techniques used in building HVAC control systems: A review. *Renewable and sustainable energy reviews*, 83, 64-84.
11. Jia, Q. S., Wu, J., Wu, Z., & Guan, X. (2018). Event-based HVAC control—A complexity-based approach. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 15(4), 1909-1919.
12. Bengea, S. C., Kelman, A. D., Borrelli, F., Taylor, R., & Narayanan, S. (2014). Implementation of model predictive control for an HVAC system in a mid-size commercial building. *HVAC&R Research*, 20(1), 121-135.
13. Blum, D., Wang, Z., Weyandt, C., Kim, D., Wetter, M., Hong, T., & Piette, M. A. (2022). Field demonstration and implementation analysis of model predictive control in an office HVAC system. *Applied energy*, 318, 119104.
14. Afram, A., & Janabi-Sharifi, F. (2014). Review of modeling methods for HVAC systems. *Applied thermal engineering*, 67(1-2), 507-519.
15. Ellis, M. W., & Mathews, E. H. (2002). Needs and trends in building and HVAC system design tools. *Building and environment*, 37(5), 461-470.
16. Bhagwat¹, A. N., Teli, S. N., Gunaki, P., & Majali, V. S. (2015). Review paper on energy efficiency technologies for heating, ventilation and air conditioning (HVAC). *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 6(12), 106-116.
17. Serale, G., Fiorentini, M., Capozzoli, A., Bernardini, D., & Bemporad, A. (2018). Model predictive control (MPC) for enhancing building and HVAC system energy efficiency: Problem formulation, applications and opportunities. *Energies*, 11(3), 631.
18. Alves, O., Monteiro, E., Brito, P., & Romano, P. (2016). Measurement and classification of energy efficiency in HVAC systems. *Energy and Buildings*, 130, 408-419.
19. Akgüç, A., & Yılmaz, A. Z. (2022). Determining HVAC system retrofit measures to improve cost-optimum energy efficiency level of highrise residential buildings. *Journal of Building Engineering*, 54, 104631.
20. Krarti, M. (2008). Energy efficient systems and strategies for heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) of buildings. *Journal of Green Building*, 3(1), 44-55.
21. Cavique, M., & Gonçalves-Coelho, A. (2009, March). An energy efficiency framework for design of HVAC systems. In *The Fifth International Conference on Axiomatic Design, Campus de Caparica*.